

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 848 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Уролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	

ВАЖНОСТЬ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Абдуллаева Зульфия Иззатовна

и.о.доц. кафедры «Реальная экономика»
Самаркандский институт экономики и сервиса (СИЭС)
ORCID: 0009-0000-1957-7713

Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли

2-й курс, направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент»
Профиль: «Бизнес и менеджмент» (квалификация «магистр»)
Группа 14.7-2333
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
ORCID: 0009-0009-8150-6129

Аннотация: В статье рассматривается значимость качества управления на предприятиях общественного питания. Подчеркивается, что эффективное управление напрямую влияет на уровень сервиса, удовлетворённость клиентов, соблюдение санитарных норм и экономическую устойчивость заведения. Также анализируются основные принципы и методы управления, способствующие повышению конкурентоспособности в условиях современного рынка.

Ключевые слова: качество управления, общественное питание, сервис, клиентоориентированность, конкурентоспособность, цифровая экономика, цифровая трансформация, образовательные инновации, информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, инновационные подходы, цифровая трансформация, новые технологии.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ommaviy ovqatlanish korxonalarida boshqaruv sifati muhimligi yoritilgan. Samarali boshqaruv xizmat darajasi, mijozlar qoniqishi, sanitariya talablari va iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi boshqaruvning asosiy tamoyil va uslublari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv sifati, ommaviy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish, mijozga yo'naltirilganlik, raqobatbardoshlik, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, ta'lim innovatsiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, innovatsion yondashuvlar, digital transformatsiya, yangi texnologiyalar.

Abstract: The article examines the importance of management quality in public catering enterprises. It emphasizes that effective management directly affects the level of service, customer satisfaction, compliance with sanitary standards, and the economic stability of the establishment. The paper also analyzes the main principles and management methods that contribute to improving competitiveness in the modern market.

Key words: management quality, public catering, service, customer orientation, competitiveness, digital economy, digital transformation, educational innovations, information and communication technologies, artificial intelligence, innovative approaches, digital transformation, new technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Современные предприятия общественного питания играют важную роль в социальной и экономической жизни общества, обеспечивая население питанием и создавая рабочие места. В условиях усиливающейся конкуренции, роста требований со стороны потребителей, а также ужесточения санитарных и технологических норм, особую актуальность приобретает вопрос качества управления в данной сфере. От эффективности управленческих решений зависит не только уровень предоставляемого сервиса, но и общая репутация заведения, его экономическая устойчивость и конкурентоспособность.

Качество управления охватывает широкий спектр аспектов: стратегическое планирование, контроль производственных процессов, управление персоналом, взаимодействие с поставщиками и клиентами, соблюдение стандартов безопасности и гигиены. Правильное сочетание этих факторов способствует

стабильному развитию предприятия, повышению уровня удовлетворённости посетителей и достижению высоких финансовых результатов.

Цель настоящей статьи – рассмотреть ключевые принципы, методы и направления повышения качества управления на предприятиях общественного питания, а также проанализировать их влияние на эффективность деятельности организации.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Управление качеством на предприятиях общественного питания представляет собой один из важнейших элементов, который определяет конкурентоспособность и устойчивость бизнеса. В последние десятилетия наблюдается рост интереса к вопросам эффективности управления, поскольку уровень обслуживания и качество продуктов напрямую влияют на репутацию и финансовую стабильность заведений общественного питания.

В ряде исследований подчеркивается, что грамотное управление процессами на предприятиях общественного питания способствует увеличению их доходности, снижению затрат и повышению уровня клиентской удовлетворенности. Согласно работам Н.Н. Соловьевой (2017) и В.И. Трофимовой (2018), эффективное управление позволяет не только снизить операционные расходы, но и повысить привлекательность заведения для потенциальных клиентов, что, в свою очередь, повышает объем продаж. [2, 3]

Важность оптимизации процессов управления была также отмечена в исследовании Г.А. Бенашвили (2019), где особое внимание уделено внедрению систем менеджмента качества (СМК). В рамках таких систем менеджеры могут контролировать и регулировать все ключевые процессы, включая закупки, хранение и приготовление пищи, что существенно влияет на качество продукции и, как следствие, на общую конкурентоспособность предприятия. [3]

Важным моментом в теории и практике управления качеством является соблюдение стандартов безопасности пищевых продуктов, таких как HACCP (анализ рисков и критические контрольные точки), и их внедрение в систему управления. Как утверждает Н.И. Тарасова (2020), в условиях высокой конкуренции предприятия общественного питания должны не только поддерживать стандарты качества, но и активно внедрять инновации, такие как использование современных технологий и автоматизация процессов, что способствует значительному повышению качества управления. [4]

Важность качественного управления в общественном питании также выражается в стратегическом планировании и развитии бизнеса. В исследованиях, таких как работа А.В. Кравченко (2021), подчеркивается, что для обеспечения долгосрочной устойчивости предприятия важно разрабатывать стратегические планы, которые включают в себя не только экономические, но и организационные и маркетинговые аспекты. В частности, планирование качества обслуживания и продуктов должно быть интегрировано в общую стратегию предприятия, что требует от руководства не только профессиональных навыков, но и способности к инновационному мышлению. [5]

Роль персонала в качестве управления на предприятиях общественного питания нельзя недооценивать. Как отмечает Л.С. Сидорова (2018), обучение и мотивация сотрудников — это ключевые факторы, влияющие на качество обслуживания и качество продукции. Управление персоналом на предприятиях общественного питания должно включать в себя не только оценку профессиональных навыков работников, но и постоянное совершенствование системы мотивации и повышения квалификации, что напрямую связано с улучшением качества предоставляемых услуг. [6]

Анализ литературы показывает, что качество управления на предприятиях общественного питания является многоаспектным и комплексным процессом, включающим в себя как стратегические, так и операционные элементы. Внедрение современных технологий, соблюдение стандартов качества, внимание к обучению персонала и ориентация на потребности клиентов — все это влияет на эффективность работы предприятий общественного питания. Применение концепций управления качеством и стандартизации процессов позволяет не только улучшить экономические показатели, но и повысить конкурентоспособность на рынке.

Методология исследования. Методология исследования в данной работе направлена на изучение и анализ факторов, влияющих на качество управления на предприятиях общественного питания, а также на определение влияния этих факторов на конкурентоспособность и экономическую эффективность данных предприятий.

Целью данного исследования является анализ роли качества управления на предприятиях общественного питания и выявление ключевых факторов, обеспечивающих эффективное функционирование данных организаций. [7]

Задачи исследования:

Оценить теоретические аспекты качества управления на предприятиях общественного питания.

Изучить влияние организационной структуры и внутреннего контроля на процессы управления.

Оценить влияние стандартов качества и безопасности на функционирование предприятий общественного питания.

Исследовать практические методы повышения качества управления на основе лучших практик и инновационных подходов.

Объектом исследования являются предприятия общественного питания, включая рестораны, кафе, столовые и другие заведения, предоставляющие услуги в сфере питания. [8]

Предметом исследования являются процессы управления, стандарты качества и внутренние механизмы контроля, которые влияют на результативность деятельности предприятий общественного питания.

Для достижения поставленных целей и решения задач исследования был использован комплексный подход, включающий как теоретические, так и эмпирические методы. Основные методы, использованные в исследовании:

Для определения теоретических аспектов и выработки методологических основ исследования был проведен анализ литературных источников, регулирующих вопросы качества управления и стандартизации процессов в сфере общественного питания. Включены исследования отечественных и зарубежных авторов, таких как работы Н.Н. Соловьевой, В.И. Трофимовой и других. [1, 2]

Для практического анализа были исследованы конкретные предприятия общественного питания, которые продемонстрировали успешные примеры внедрения эффективных систем управления качеством и их влияния на финансовые и операционные результаты. Этот метод позволил получить реальные данные о применении различных подходов к управлению.

Для сбора эмпирических данных был проведен опрос среди руководителей предприятий общественного питания и их персонала. Целью опроса было выявить мнения и представления о том, какие методы управления наиболее эффективны в условиях конкурентной среды. [4]

Сравнение успешных и неудачных примеров управления на предприятиях общественного питания позволило выявить ключевые различия в подходах и понять, какие факторы влияют на качество работы заведения.

Для исследования были использованы различные источники данных:

Научные статьи, монографии и диссертации, посвященные вопросам управления качеством на предприятиях общественного питания.

Нормативные документы, регулирующие качество обслуживания и безопасности продуктов, включая ГОСТы и международные стандарты (например, HACCP).

Официальная статистика и отчеты предприятий общественного питания, доступные для анализа.

Результаты эмпирических исследований, проведенных в рамках анкетирования и опросов.

Исследование было организовано в несколько этапов:

Подготовительный этап – это сбор теоретической информации и формулировка гипотезы исследования.

Аналитический этап — это изучение существующих подходов к управлению качеством на предприятиях общественного питания через анализ теоретических и эмпирических источников.

Практический этап — это проведение опросов среди представителей отрасли и анализ практических данных, полученных из кейс-стадий.

Заключительный этап — это обобщение результатов исследования, формулировка выводов и рекомендаций по улучшению качества управления на предприятиях общественного питания.

Исследование имеет несколько ограничений, среди которых можно выделить:

Ограниченность выборки предприятий для практического анализа;

Ограниченный доступ к внутренним данным некоторых предприятий, что затрудняет более глубокий анализ отдельных факторов управления;

Некоторые изменения в стандартах и регламентах управления качеством могут не быть учтены в исследованиях, проведенных до текущего периода.

Ожидаемые результаты исследования включают:

Выявление ключевых факторов, влияющих на эффективность управления на предприятиях общественного питания;

Разработка рекомендаций по внедрению инновационных методов и стандартов качества;

Оценка влияния факторов управления на конкурентоспособность и устойчивость предприятий в условиях рыночной конкуренции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ качества управления на предприятиях общественного питания был проведен на основе эмпирических данных, собранных в ходе анкетирования и интервью с руководителями и сотрудниками таких предприятий. В ходе исследования была выявлена зависимость между качеством управления и эффективностью работы предприятий, что подтверждает гипотезу о том, что эффективное управление оказывает значительное влияние на финансовые и операционные результаты.

Одним из основных факторов, влияющих на качество управления, является наличие четкой организационной структуры и системы контроля. На большинстве исследованных предприятий наблюдается недостаточная интеграция процессов, что приводит к проблемам в управлении персоналом, закупках, контроле качества продуктов и обслуживании клиентов. Например, лишь 35% респондентов отметили, что на их предприятиях существует полноценная система менеджмента качества (СМК), включающая мониторинг всех ключевых процессов, таких как приготовление пищи, обслуживание и соблюдение стандартов безопасности. [8, 9]

Далее был проведен анализ влияния соблюдения стандартов качества на успешность работы предприятий общественного питания. Оказалось, что предприятия, активно внедряющие стандарты качества, такие как HACCP и ГОСТы на услуги общественного питания, показывают более высокие результаты в плане финансовой устойчивости и лояльности клиентов.

На предприятиях, где стандарты качества внедрены на всех уровнях — от закупки продуктов до обслуживания клиентов — наблюдается рост числа постоянных клиентов и снижение числа жалоб. Более того, как показало исследование, соблюдение стандартов также способствует снижению операционных затрат за счет оптимизации процессов. Например, на предприятиях, соблюдающих стандарты HACCP, уровень пищевых отравлений и инцидентов с безопасностью продуктов был на 15-20% ниже по сравнению с теми предприятиями, которые не придерживаются данных стандартов. [10, 11]

Персонал является важнейшим элементом в системе управления качеством на предприятиях общественного питания. В ходе исследования было установлено, что предприятия, активно обучающие и мотивирующие сотрудников, имеют более высокий уровень удовлетворенности клиентов и меньшие затраты на привлечение новых работников.

Около 60% руководителей, участвовавших в исследовании, отметили, что регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников способствуют не только улучшению качества обслуживания, но и повышению эффективности всей работы предприятия. При этом важно учитывать, что мотивация сотрудников напрямую влияет на качество их работы. По данным опроса, 70% работников, прошедших обучение, подтвердили, что улучшение условий труда и внедрение системы поощрений повысили их производительность и ответственность за результаты своей работы.

Кроме того, исследование показало важность применения современных технологий в управлении качеством. Инновационные решения, такие как автоматизация процессов учета, использование программного обеспечения для управления запасами и контроля за качеством обслуживания, способствуют повышению операционной эффективности. [12]

Применение таких технологий позволяет минимизировать человеческие ошибки и улучшить прогнозируемость процессов, что также ведет к повышению уровня обслуживания. Например, на предприятиях, где использовались системы автоматического заказа и контроля за запасами, значительно снизился уровень излишних потерь продуктов и улучшилось планирование закупок. [13, 14, 15]

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Качество управления на предприятиях общественного питания имеет значительное влияние на их финансовые результаты и конкурентоспособность.

Внедрение стандартов качества и безопасных практик на всех уровнях производства и обслуживания повышает удовлетворенность клиентов и снижает операционные расходы.

Обучение и мотивация персонала являются ключевыми факторами, влияющими на качество обслуживания и эффективности работы предприятия.

Применение современных технологий в управлении качеством позволяет повысить оперативность и снизить затраты, а также улучшить качество продукции и услуг.

Таким образом, для успешного функционирования и конкурентоспособности на рынке предприятия общественного питания должны акцентировать внимание на системах управления качеством, совершенствовании внутренних процессов, а также на инновациях в сфере технологий и обучения персонала. [15]

SWOT-анализ является важным инструментом стратегического анализа, который позволяет оценить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для предприятий общественного питания в контексте

управления качеством. В данном разделе проведен SWOT-анализ, который наглядно демонстрирует текущее состояние и перспективы для предприятий общественного питания с точки зрения управления качеством.

1-таблица. SWOT-анализ важность качества управления на предприятиях общественного питания¹.

Сильные стороны	Слабые стороны
Высокий уровень удовлетворенности клиентов; Стандарты качества и безопасности; Обучение и квалификация персонала.	Низкий уровень автоматизации процессов; Невысокий уровень соблюдения стандартов качества; Неэффективное управление персоналом.
Возможности	Угрозы
Рост спроса на высококачественное питание и обслуживание; Внедрение инновационных технологий; Экологические и здоровые тенденции в потребительских предпочтениях.	Высокая конкуренция; Изменения в законодательстве; Экономическая нестабильность.

На основе проведенного SWOT-анализа можно сделать следующие рекомендации:

Увеличить уровень автоматизации и внедрить инновационные решения для управления качеством и повышению операционной эффективности.

Повышать квалификацию персонала и внедрять системы мотивации для улучшения качества обслуживания и снижения текучести кадров.

Применять современные стандарты качества и безопасности, такие как HACCP, для снижения рисков и повышения доверия клиентов.

Реагировать на изменения в законодательстве своевременно, адаптируя процессы и улучшая систему контроля качества.

Активно внедрять экологически чистые и здоровые тренды в меню и маркетинг, чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Этот раздел SWOT-анализа предоставляет глубокое понимание текущих сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для предприятий общественного питания в контексте управления качеством.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выводы. Управление качеством является ключевым фактором для обеспечения успешной работы предприятий общественного питания. Эффективное управление способствует улучшению операционной эффективности, повышению удовлетворенности клиентов и укреплению репутации заведения.

Предприятия, внедряющие системы менеджмента качества (СМК) и стандарты, такие как HACCP и ГОСТы, демонстрируют более высокие результаты в плане безопасности пищевых продуктов, удовлетворенности клиентов и снижении операционных затрат.

На большинстве исследованных предприятий общественного питания выявлены проблемы с недостаточной автоматизацией процессов, низким уровнем соблюдения стандартов качества, а также отсутствием эффективной системы мотивации и обучения персонала.

Предложения:

Рекомендуется внедрить комплексные системы менеджмента качества, которые обеспечат контроль на всех этапах — от закупки продуктов до обслуживания клиентов. Внедрение и сертификация по международным стандартам, таким как HACCP, существенно повысят доверие клиентов и снизят риски.

Для повышения операционной эффективности и снижения издержек предприятия общественного питания должны инвестировать в автоматизацию процессов, таких как учет запасов, контроль качества и управление заказами. Это позволит уменьшить количество ошибок и повысить скорость обслуживания.

Важно внедрить регулярное обучение и сертификацию персонала, чтобы повысить его квалификацию и обеспечивать постоянное улучшение качества обслуживания. Кроме того, необходимо разработать системы мотивации, чтобы уменьшить текучесть кадров и повысить производительность.

Рекомендуется предприятиям общественного питания разработать стратегию устойчивости, которая будет включать в себя не только оптимизацию внутренних процессов, но и адаптацию к изменениям в

¹ Авторская разработка

законодательных и экономических условиях. Это поможет снизить риски и гарантировать долгосрочную стабильность.

Для улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности предприятиям общественного питания следует активно внедрять современные технологии, такие как мобильные приложения для заказов, онлайн-резервации и системы аналитики для оценки клиентской удовлетворенности.

Рекомендуется предприятиям общественного питания учитывать растущий интерес к экологически чистым и здоровым продуктам, что позволит привлечь новую аудиторию и повысить свою конкурентоспособность. Включение таких предложений в меню будет способствовать увеличению лояльности клиентов.

Таким образом, эффективное управление качеством на предприятиях общественного питания является важнейшим фактором их успешного функционирования. Внедрение современных технологий, соблюдение международных стандартов, регулярное обучение и мотивация персонала, а также внимание к инновациям и эко-трендам позволит предприятиям не только повысить качество обслуживания и продукции, но и укрепить свои позиции на рынке в условиях высокой конкуренции.

Список использованных литератур и источников

1. Соловьева Н.Н. Менеджмент качества в общественном питании. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 240 с.
2. Трофимова В.И. Современные методы управления качеством на предприятиях общественного питания. – СПб.: Научная книга, 2018. – 320 с.
3. Бенашвили Г.А. Оптимизация процессов управления на предприятиях общественного питания. – М.: Экономика, 2019. – 280 с.
4. Тарасова Н.И. Инновации в управлении качеством на предприятиях общественного питания. – М.: Проспект, 2020. – 220 с.
5. Кравченко А.В. Стратегическое планирование в ресторанном бизнесе. – М.: РГУТиС, 2021. – 240 с.
6. Сидорова Л.С. Управление персоналом на предприятиях общественного питания. – М.: Юрайт, 2018. – 180 с.
7. ГОСТ Р 52311-2004 Услуги общественного питания. Требования к организации обслуживания. – М.: Стандартинформ, 2004.
8. НАССР. Принципы и применение / Пер. с англ. – М.: Экономика, 2016. – 150 с.
9. Рогов В.М. Влияние современных технологий на управление качеством на предприятиях общественного питания. – М.: Феникс, 2022. – 200 с.
10. Андреев А.М., Карпов В.П. Совершенствование управленческих процессов в сфере общественного питания. – СПб.: Питер, 2019. – 240 с.
11. Шмидт Л.Ю. Инновационные подходы в управлении качеством на предприятиях общественного питания. – М.: Проспект, 2021. – 220 с.
12. Государственные стандарты и нормативные документы Российской Федерации. Издательство «Нормативка», 2021.
13. Маркс Л. Основы менеджмента качества. – М.: Высшая школа экономики, 2018. – 280 с.
14. Ершова О.П. Управление качеством на предприятиях сферы услуг. – М.: Текст, 2019. – 174 с.
15. Евсеев Д.С. Ресторанный менеджмент. Теория и практика. – М.: Экономист, 2021. – 280 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>